

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA GELIOTEKNIKA ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH

I.M.Eshboltayev¹, S.Z.G'ofurov²

¹Qo'qon DPI. Fizika va astronomiya kafedrası professori (PhD), ²Qo'qon DPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167556>

Annotatsiya. Hozirgi paytda energetikasi sohasida an'anaviy tarzda qo'llanilayotgan yoqilg'ining bir qismini qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan almashtirish muammosidan muhimroq vazifa yo'q. Shuning uchun ushbu maqolada geliotexnika elementlaridan foydalanish va ularning tuzilishi bayon qilingan.

Kalit so'zlar. geliotexnika, fizika, quyosh paneli, muqobil energiya, yarimo'tkazgich, kuzatish, tajriba.

KIRISH.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish o'quvchilarni kelajakda yetuk inson bo'lib shaklanishida katta ahamiyat kasb etadi. Geliotexnika elementlaridan foydalanish o'quvchilarni barkamol inson bo'lishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bunday qurilmalardan foydalanish o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, tabiat qonunlarini yanada chuqurroq anglab yetishga va darsning qiziqarli bo'lishiga olib keladi.

Geliotexnika elementlari

Quyosh kollektori. Quyosh yer uchun deyarli bitmas-tuganmas energiya manbaidir. Biroq, odamlar uning faqat kichik bir qismidan foydalanadilar. Bugungi kunda energiyani tejash masalasi ayniqsa dolzarbdir. Shu bois quyosh energiyasini amaliy muammolarini hal etishga yo'naltirish imkonini beruvchi maxsus qurilmalar yanada faol ishga tushirilmoqda. Bu qurilmalardan biri quyosh kollektori(1-rasm) hisoblanib, isitish yoki issiq suv maqsadlarida samarali foydalanish mumkin. Quyosh kollektori-issiqlik tashuvchisini isitish uchun quyosh energiyasini issiqlikka aylantirish uchun mo'ljallangan qurilmadir. Absorber, Quyosh kollektorining eng muhim qismi hisoblanadi. Yassi panelni tayyorlashda va kollektorining issiqlik samaradorligini oshirishda uning materiali va selektiv qoplamasining sifatiga katta ahamiyat beriladi. Shu munosabat bilan, yuqori samaradorlikka ega, modernizatsiya qilingan, yaxlit ishlangan Quyosh suv isitish kollektori uchun alyuminiy qotishmasidan kassetali absorber ishlab chiqildi, shuningdek, uning tayyorlash usuli ham ishlab chiqildi.

1-rasm

Quyosh energiyasidan foydalanishga olis o'tmishda ham urinib ko'rishgan. Qadimgi yunon olimi Arximed quyoshning nurini ko'zgular sistemasi orqali tushirib, rimliklarning kemalarini yondirib yuborgani to'g'risida tarixda yozib qoldirgan. Quyosh energiyasidan chet mamlakatlarda keng miqyosda foydalanilmoqda. Shimoliy Fransiyaning Odeysda degan joyida fizik-ximik Feleks Tremba boshchiligida quyosh elektrostansiyasi qurilgan bo'lib, uning quvvati 1100 kVt, hosil qiladigan harorat esa 3800 darajaga yetadi. 1816-yil islandiyalik Robert Stirling gelio qurilmadan foydalanib ishlaydigan quyosh dvigatelini yaratgan edi. 1954-yil Amerikalik Ges Repot va Bryus Kaymayklar quyosh nuridan bevosita foydalanish uchun samolyot qulayligi to'g'risidagi fikrni aytdi. Oradan 20 yil o'tgach bu g'oyaning to'g'riligini London kollejidagi tadqiqotchilar amalda isbotladilar. Hozirgi vaqtda jahon fan-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanishi munosabati bilan tabiiy zahiralardan xo'jalik maqsadlarida tobora ko'proq foydalanilmoqda. Quyosh va shamol energiyasidan xalq xo'jaligida samarali foydalanish maqsadida 1954-yil YUNESKO-Hindiston hamkorligida Dehlida xalqaro simpozium o'tkazildi. 1961-yil BMT Rimda quyosh, shamol va geotermal qurilmalar energetika qurilmalarini takomillashtirish va undan xalq xo'jaligida foydalanishni yanada kuchaytirish bo'yicha navbatdagi xalqaro simpoziumni o'tkazdi. 1972-yil Nigeriyada, 1973-yil Parijda "Quyosh inson xizmatida" mavzusida xalqaro kongresslar o'tkazildi. Bu anjumanlarda quyosh energiyasidan uylarni qish faslida isitish va yozda mikro iqlim hosil qilish, quyosh energiyasini elektr energiyasiga va uni issiqlik va elektr energiyaga aylantirish, shamol energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish, quyosh energiyasini organik xomashyo energiyalariga aylantirish muammolarini yechish, ularning qurilmalarini ishlab chiqish masalalari ko'rib chiqildi. 1977-yil quyosh energiyasidan qishloq xo'jalik mahsulotlarini quritishda samarali foydalanish bo'yicha YUNESKO-Ashxabad ("Quyosh IICHB") da, 1981-yil "Noan'anaviy va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan xalq xo'jaligida foydalanish" mavzusida Toshkent (FTI) da, 1988-yil Dushanbe (FTI) da xalqaro konferensiyalar o'tkazildi. Shuningdek, 2000-2002 va 2003-yillarda Toshkentda, Buxoroda "Innovatsiya" yo'nalishida "Noan'anaviy energiya manbalaridan xalq xo'jaligida samarali foydalanish istiqbollari: muammolar va yechimlar" mavzularida xalqaro ilmiy amaliy anjumanlar o'tkazildi. Bu konferensiyalarda ham noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish darajasini ko'tarish, ayniqsa, qishloq xo'jaligida yangi zamonaviy quyosh qurilmalari yaratish va joriy etish, chorvachilik, parrandachilik xonalarini isitishda quyosh energiyasidan foydalanish, quyosh vannalari, quyosh suv isitgichlari, gelioissiqxonalar, meva quritish qurilmalarining samarali konstruksiyalarini ishlab chiqish, quyosh stirling dvigatellarini takomillashtirish yo'llari ko'rib chiqildi. Quyosh sandoni va konsentratorlarining yangi konstruksiyalari va loyihalari namoyish etildi. Rossiya, AQSh, Fransiya, Angliya, Avstraliya, Argentina, Niderlandiya, Hindiston, Germaniya, Isroil, Kanada, Italiya, Yaponiya va boshqa ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda noan'anaviy energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha olimlar olib borgan tadqiqotlar yaxshi natijalar bermoqda.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

O'quvchilarga geliotexnika elementlarini tuzilishini o'rganishdan avval uni namoyish qilish o'quvchilarni bu qurilmalarga nisbatan tasavurlarini shakllantiradi. O'quvchilarning bu qurilmalar bilan ishlashi doimiy ravishda tekshirib borilsa, o'quvchilarning fanga bo'lqan qiziqishlari, tabiatga bo'lgan mehri ortadi va ijodkorlik qobiliyati shakllanadi.

XULOSALAR.

Fizika darslari qanchalik mukammal, innovatsion texnologiyalar bilan o'tilsa ham darslarda geliotexnika elementlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Geliotexnika elementlaridan foydalanish
nazariya bilan amaliyotning bog'lanish sohasini kengaytiradi;
o'quvchilarning mustaqil izlanishga hohishini kuchaytiradi;
fizika va texnikaga qiziqishlarini orttiradi va ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi;
texnika qurilmalari bilan ishlash ko'nikmasini hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.Djoraev, B.Sattorova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi/ Toshkent. – 2015.
2. P.Habibullayev,A.Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik/Toshkent.-2019